

É DE TIRAR O FÔLEGO! ARQUITETURA MODERNA BRASILEIRA EM *O HOMEM DO RIO*¹

Luciano de Topin Ribeiro

[PROPAR – Universidade Federal do Rio Grande do Sul]

[ldetopin@gmail.com]

RESUMO.

Este artigo analisa como a arquitetura e o urbanismo modernos brasileiros são utilizados como cenários e locações no filme *O Homem do Rio* (1963). A obra explora as paisagens do Brasil como elemento ativo na narrativa visual, contribuindo significativamente para a retórica da modernidade e da identidade nacional da época.

A produção, rodada em um momento de fé no progresso e maturidade cultural, utiliza as locações externas para conferir materialidade à sua trama fantástica e apresenta ao mundo uma imagem progressista e sofisticada do país.

O Homem do Rio é um filme de perseguição - uma estrutura narrativa que se sustenta em locações reais. Em boa parte de seus 112 minutos, Adrien Dufourquet (Jean-Paul Belmondo), corre para salvar sua amada por cenários habilmente escolhidos e magistralmente fotografados que realçam a modernidade brasileira, ditando o ritmo e a energia do filme. O espaço fílmico ganha materialidade quando o deslocamento e as pausas transformam a experiência visual em experiência física com forte carga dramática.

Neste contexto, a paisagem brasileira é tanto o cenário de aventura, quanto o suporte narrativo de um mundo em transformação que constrói seu progresso em tempo recorde. Os enquadramentos exploram a potência plástica da arquitetura brasileira, conferindo-lhe força retórica própria. Adrien percorre territórios em expansão e infraestrutura em obras. Transita por ícones como o Palácio Capanema, o MAM do Rio e a Praça dos Três Poderes.

No morro, o casal é acolhido em uma versão brasileira do cabanon corbusiano que sintetiza nosso vocabulário formal. Esse mundo imaginário e futurista, otimista e construído sobre o real, deve ter causado impacto nas plateias francesas. Porém, seria abruptamente interrompido em abril, poucas semanas após o lançamento do filme.

Palavras-chave: CINEMA, MODERNIDADE BRASILEIRA, ARQUITETURA E IDENTIDADE

1. A TRAMA E SUAS LOCAÇÕES

Em boa parte dos 112 minutos de *O Homem do Rio*, Jean-Paul Belmondo (1933-2021) corre. Seu personagem – Adrien Dufourquet – embarca em uma aventura transatlântica envolvendo civilizações amazônicas, um amor em perigo, arquitetura moderna e muitas perseguições. Filmada em 1963 e lançada no início de 1964, a produção franco-italiana explora a potência das locações externas brasileiras no Rio de Janeiro, Brasília e Amazônia em um momento de transformação, fé no progresso e maturidade cultural.

Mas *O Homem do Rio* é, sobretudo, diversão.

O filme obteve enorme sucesso popular aliando linguagem de entretenimento a produção e cinematografia impecáveis, muito bem exploradas em cenários reais e atuações atléticas dos protagonistas. A comédia de aventura dirigida por Philippe de Broca (1933-2004) se tornaria referência para obras cinematográficas do gênero, fundindo com maestria os mundos real e imaginário, e captando um público mais amplo do que seus colegas de *Nouvelle Vague* conseguiam com filmes intelectualmente mais sofisticados.

Figura 1: Adrien e Agnès no Rio de Janeiro. © de Broca, Philippe². Captura de tela.

A trama do filme gira em torno de Adrien, um soldado da força aérea francesa de licença em Paris, ansioso para encontrar sua noiva, Agnès Villermosa (Françoise Dorléac, 1942-1967). Seus planos são frustrados quando um grupo de criminosos, interessados em três estatuetas indígenas, rouba uma delas e sequestra Agnès, acreditando que ela saiba a localização das outras. Adrien embarca em uma perseguição incansável para tentar salvá-la, seguindo os sequestradores e se expondo a uma sequência de perigos. O próprio Belmondo executa as acrobacias das perseguições. Essa autenticidade física, realça a persona de "homem comum", e a narrativa da jornada do herói masculino que estrutura a trama; definindo o personagem como ponto focal, cujo deslocamento nos conduz pelos cenários do filme.

2. A NARRATIVA VISUAL: EDMOND SÉCHAN E MAURO MONTEIRO³

Mas Belmondo não está sozinho. O Brasil moderno e progressista de meados do século XX ganha um retrato apurado com a cinematografia de Edmond Séchand (1919-2002). Ele explora cuidadosamente os enquadramentos para guiar o olhar do espectador e criar o ritmo visual do filme. Há uma cadência entre *travellings* e panorâmicas suaves que acompanham os personagens e exploram o espaço em volta com elegância, valorizando a paisagem em movimentos de câmera fluidos que se detém, com efeito patético⁴ potente, em planos com arranjos compositivos minuciosos. A montagem opera transições rápidas entre cenas e cortes secos, que sustentam o tom aventureiro e fantástico, e criam inúmeras oportunidades para inserções de elementos de destaque de forma quase publicitária.

Ajustes de profundidade de campo e enquadramento exploram silhuetas e a escala da arquitetura criando verdadeiros gags visuais que reforçam a comicidade e a leveza da narrativa. O longa explora tonalidades de cor vibrantes para destacar o exotismo do Brasil aos olhos europeus. O verde intenso da Amazônia, o azul do céu de Brasília e os tons quentes do Rio de Janeiro criam contrastes com a paleta mais neutra das cenas em Paris.

Figura 2: Belvedere do Grinfo, autor desconhecido. © de Broca, Philippe. Captura de tela.

A participação de Mauro Monteiro (?-?), creditado como designer de produção e cuja biografia certamente merece pesquisa mais aprofundada, foi essencial para a ambientação autêntica e visualmente marcante do filme. A seleção das locações se adequa perfeitamente à estética pop da produção, constituindo boa parte da potência visual da obra ainda que preservando o tom quase documental das imagens. Os espaços reais são mesclados à geografia imaginada da trama de forma muito precisa, equilibrando o exotismo desejado e a

autenticidade cultural. A modernidade brasileira assim se evidencia, explorando o momento de transformação urbana do país e fazendo desse registro suporte essencial ao ritmo e energia que sustentam a aventura.

3. OS FILMES DE PERSEGUIÇÃO: A CIDADE COMO CENÁRIO

O Homem do Rio é um genuíno filme de perseguição. Mais do que mero gênero de entretenimento - com ótimos exemplos de Buster Keaton a Jason Bourne -, as cenas de perseguição são uma forma de estrutura narrativa que se apoia em locações reais⁵ como forma de construir envolvimento com a trama e aproximá-la de uma experiência real. Elas oferecem oportunidades de movimento sequencial e ganham dramaticidade quando tomadas em lugares com algum nível de estranhamento ou deslocamento⁶. Oferecem alternâncias de ritmo, cadenciando a narrativa visual que conduz o espectador - através da composição e montagem - pela geografia fictícia do filme, onde o espaço fílmico ganha materialidade e os personagens habitam. Em O Homem do Rio, a montagem em formato de filme de perseguição se apoia na construção visual extremamente sofisticada dessa geografia, o que confere às paisagens brasileiras reais - especialmente à arquitetura - significados essenciais à trama.

Figura 3: Adrien percorre Brasília. © de Broca, Philippe – Capturas de tela.

Essas imagens também funcionam como registros documentais de um momento muito específico e determinante da história do país e, assim como O céu de Lisboa, de Win Wenders; ou Para Roma com Amor, de Woddy Allen - entre outros tantos - exploram a potência do cinema como panfleto de viagem e as cidades como personagens ativos.

No filme de perseguição, a saturação das emoções e a sensação física na forma de assombro e êxtase, fornecem - em um jogo constante de superestimulação compensatória - o ingrediente principal do entretenimento popular: a sede pelo espanto e pelo novo⁷. Aqui não há um clímax espetacular que define a experiência do drama. Há sim, o acúmulo de uma série de fortes impressões desconectadas, atropeladas e intensas produzindo renovadas necessidades de estímulo que são supridas cada vez que Adrien se lança em uma nova fuga ou perseguição; ou que se depara com cenários sempre surpreendentes. Tal dinâmica produz sequências de aceleração e pausa e oportunidades para que a câmera se detenha diante da arquitetura, ou daquela paisagem da cidade inacabada ou em transformação. Os cenários acentuam a tensão das cenas de fuga, reforçando a narrativa do exótico, e fornecem ao mundo uma experiência visual sem precedentes, ao mesmo tempo estranha e sedutora. Exploram nas pausas dramáticas as qualidades da arquitetura, extraindo dela forte impacto visual e força retórica própria, mantendo altos os níveis de assombro, perplexidade e

estranhamento e, claro, da atenção e dos batimentos do espectador. Percepção visual é assim transformada em sensação física que reforça a urgência da qual depende a trama.

Figura 4: Adrien corre pelo centro do Rio e observa o Palácio Capanema. © de Broca, Philippe - Capturas da tela.

Adrien percorre os territórios abertos de canteiros de obras, zonas de expansão urbana e infraestruturas: o elevado da perimetral no Rio, um viaduto na Rio-Petrópolis, a rodoviária de Brasília e obras na transamazônica. Eles funcionam como representação de insegurança, reforçando a tensão; mas também traduzem a força expansiva daquele momento no país.

Figura 5: A paisagem de Brasília proporciona sequências com tomadas de ângulos bastante abertos. © de Broca, Philippe - Capturas da tela

Em sua jornada, ele transita por um conjunto significativo de obras que, com reforço simbólico do percurso Rio-Brasília, contam uma boa parte da jornada da arquitetura moderna brasileira. Adrien circula pelo Palácio Capanema, Belvedere do Grinco, MAM do Rio –deslocado para Brasília – e pela Praça dos Três Poderes. O conjunto das obras retratadas no filme exalta a modernidade da arquitetura não mais restrita aos limites impositivos da razão como valor absoluto; mas sublimada em exuberância plástica e afirmação técnica, temperadas pelo despojamento e ousadia. Mesmo quando Agnès e Adrian buscam, no morro, algum alento metropolitano com ares de nostalgia antimoderna, esse moderno despojado e ousado comparece. Surge como liberdade e transgressão na forma de uma versão local do *cabanon* corbusiano; com direito a telhado invertido e virtuosismo estrutural, sintetizando nosso já consagrado vocabulário formal.

Figura 6: No alto do morro, muita engenhosidade e despojamento. © de Broca, Philippe - Captura da tela

O cinema tem a capacidade de mediar entre o concreto e o abstrato porque consegue representar – ao invés de simplesmente reproduzir – a realidade como um objeto concreto para o espectador. Este, por sua vez, experiencia esse objeto como uma síntese de determinações definidas pelo autor. Segundo Eisenstein⁸ é a composição das cenas que define como esse autor deseja que a plateia se relacione com determinado objeto ou fato. A técnica das seqüências de perseguição estimula e exige da plateia atenção constante e, ao intercalar os planos seqüências às pausas habilmente detalhadas, colabora para tecer a realidade convincente da trama. É assim que a força visual de *O Homem do Rio*, articulando fotografia, direção de arte, locações e montagem; explora a cidade e sua arquitetura – acima de tudo, a cidade do movimento moderno e sua arquitetura – tanto como cenário exótico de uma trama de aventura, quanto síntese de determinações políticas, econômicas e sociais.

Figura 7: Cenários da viagem por um país em transformação, celebrando obras significativas do governo Juscelino. © de Broca, Philippe - Capturas da tela

A jornada de Adrian e Agnès em boa medida espelha a transição vivida na época pelo país. Eles viajam do Rio de Janeiro à Brasília, abandonando os cenários ecléticos e contrastantes da metrópole antiga para encontrar a modernidade em construção na nova capital federal. Se no Rio há vida de rua, resquícios históricos e cicatrizes da modernização⁹, em Brasília (quase) tudo é moderno. A capital recém-inaugurada e ainda em

construção, é cenário único e memorável para uma sequência de mais de 20 minutos que oferece, provavelmente, o mais precioso registro das obras disponível.

Figura 8: Do terraço Adrian admira a capital em construção. A cena tem forte impacto pelo corte na cadência das cenas que a antecedem e pela montagem, que transforma o MAM do Rio em residência em Brasília. © de Broca, Philippe - Capturas da tela

De Broca utilizou Brasília de forma engenhosa. Os edifícios em esqueleto da cidade, os andaimes e os vastos espaços vazios foram transformados em pano de fundo dinâmico para perseguições, acrobacias e muita poeira. Ao mesmo tempo, o filme captura um momento histórico fugaz e o transforma em paisagem fantástica - quase de ficção científica - fazendo da locação um elemento temático significativo. O conjunto cria uma visão bela e perturbadora sem ponto de referência em nenhuma outra cidade do mundo.

4. "O TRIUNFO DA PLÁSTICA"¹⁰

Figura 9: Sede do Congresso Nacional, Brasília, Oscar Niemeyer, 1960. Força plástica da arquitetura. © de Broca, Philippe - Captura da tela

Apesar do período de filmagens e lançamento de *O Homem do Rio* (1963-64), e da estada de Yves Brund no Brasil¹¹ (1962-69) serem coincidentes; e de haver convergência nos temas e na profundidade da abordagem dispensada à arquitetura moderna brasileira, não se têm notícias de comentários ou alguma

relação do autor com o filme. De qualquer forma, a leitura que Bruand faz das qualidades que colocavam nossa arquitetura moderna – especialmente a produção de Oscar Niemeyer – em um lugar de destaque, em muito se aproxima do vocabulário formal explorado em *O Homem do Rio*. Não apenas enquanto imagem potente que apoia a trama, mas também, como já vimos, retórica da identidade nacional que se construía. Bruand credita esse destaque “ao espírito inventivo e à grande liberdade de concepção”¹² para romper as amarras do racionalismo. Ele chama de “plasticismo materialista”¹³ a justaposição equilibrada entre descontração e espontaneidade por um lado, e rigor técnico e precisão de outro. Essa mistura, aliada ao caráter resolutivo de seus atores, delineia elementos muito próximos daqueles que compõem o ideal de nação que buscava se consolidar. A jornada empreendida por Adrian é uma jornada de aventura através de situações imponderáveis nas quais tudo está sempre em aberto. Uma sequência de improvisos criativos que exigem dele agilidade, “(...) audácia e segurança, vigor e leveza, equilíbrio e movimento (...)”¹⁴. Temos aqui a arquitetura desempenhando um papel triplo: representando a si mesma, os valores de identidade nacional e as qualidades do herói da trama.

As tomadas feitas em Brasília exploram muito bem os limites entre estranhamento e familiaridade. Enquanto as cenas tiram partido do aspecto fantástico daquele cenário real, destacam também elementos – aos olhos europeus – universais da arquitetura. Há naquelas formas estranhas algo de familiar que se renova e que deve ter ativado no público alguma noção de semelhança com seus similares antepassados, colaborando para a alternância da narrativa. Enquanto “(...) na catedral, [a] composição ascendente que se lança para o céu em um verdadeiro desprendimento das realidades terrestres (...)”¹⁵ deve ter transportado as plateias para recantos antes inacessíveis de suas imaginações; no Supremo Tribunal Federal, elas devem ter encontrado algum conforto com a proximidade “(...) ao princípio original do templo grego”¹⁶.

Figura 10: Pilotis do Palácio do Planalto, Oscar Niemeyer, 1960. © de Broca, Philippe – Capturas da tela

Antes de partir de Brasília, mais uma vez rumo ao desconhecido, Adrien sobrevoa o Eixo Monumental. Ali se revela a força da sede do Congresso Nacional como referência visual; a escolha por mostrá-lo em sobrevoo parece acentuar, além da tensão da cena, a presença do edifício. A tomada aérea dá a exata noção das proporções da cidade que surgia naquela paisagem de horizonte infinito, e encerra de forma panorâmica o capítulo brasiliense da saga.

Figura 11: Eixo Monumental de Brasília, Lúcio Costa e Oscar Niemeyer 1957-1960. Sequência de sobrevoo. © de Broca, Philippe - Capturas da tela

5. FIM

O desfecho da aventura é uma sequência que veríamos no cinema muitas vezes depois: em uma caverna na selva, justamente quando as estatuetas finalmente são reunidas e estão prestes a conferir superpoderes ao vilão; explosões tomam a cena e tudo é soterrado. Agnès e Adrian são salvos por tratores que rompem a floresta abrindo caminho para o progresso. Na placa lê-se “MVOP DNER¹⁷ – Implantação da BR-17”, mas é possível que se trate das obras da Belém-Brasília, trecho da Transamazônica iniciado durante o governo de Juscelino Kubitschek. A cena encerra a aventura fantástica naquele mundo exótico e futurista em construção. Um mundo moderno, de progresso otimista que se aproximava rapidamente, mas - quase como um mau presságio anunciado por aqueles tratores - seria abruptamente interrompido em abril, algumas semanas após o lançamento do filme.

Figura 12: Sequência com desfecho da aventura. © de Broca, Philippe – Capturas da tela

NOTAS

1 de Broca, Philippe, diretor. *L'Homme de Rio*. Artistes Auteurs Associés (A.A.A.), Les Films Ariane, Dear Film Produzione, 1964.1h52min.

2 Todas as imagens apresentadas são capturas de tela de: <https://archive.org/details/l.-homme.-de.-rio.-1964.-french.-720p.-blu-ray.x-264-rough>

3 Edmond Séchan, diretor de fotografia. Mauro Monteiro, designer de produção e cenários.

4 Das ferramentas de retórica pathos, ethos e logos, de Aristóteles. Nesse contexto, ver: Ribeiro, Luciano de Topin. 2013

5 "Le Balon Rouge" (1956) – uma trama afetiva e sensível estruturada em sequências de perseguição, com direção de fotografia de Séchan - um exemplo da potência dessa estrutura narrativa.

6 Herman, Louis. A Practical Manual for Screen Playwriting, pg. 40. Apud Holmes, Nathan (2022).

7 Ver Bem Singer. "Modernidade, hiperestímulo e o início do sensacionalismo popular". Em: O cinema e a invenção da vida moderna. Charney, Leo; Schwartz, Vanessa R. (Org.). P 95-123. São Paulo: Cosac & Naify, 2004.

8 (2002, p. 15)

9 Vale ressaltar a presença da Igreja de Santa Luzia, as ruínas do Mercado Público; e a mansão de Henrique Laje.

10 Capítulo de "Arquitetura Contemporânea no Brasil", de Yves Bruand, que trata da evolução e maturidade da arquitetura moderna brasileira, destacando Brasília. (Bruand 1991, p. 151-223)

11 Bruand ministrou Metodologia e Teoria da História e Paleografia como professor convidado na USP entre 1962--69.

12 (Bruand, 1991, p.151)

13 (ibid., p. 170)

14 (ibid., p. 190)

15 (ibid., p. 215)

16 (ibid., p. 192)

17 "Ministério da Viação e Obras Públicas; e Departamento Nacional de Estradas de Rodagem"

REFERÊNCIAS

Bruand, Yves. *Arquitetura Contemporânea no Brasil*. 2ª ed. São Paulo: Perspectiva, 1991.

Charney, Leo; Schwartz, Vanessa R. (Org.). *O cinema e a invenção da vida moderna*. Tradução de Regina Thompson. 2ª ed. Rev. São Paulo: Cosac & Naify, 2004. (Coleção cinema, teatro e modernidade).

Eisenstein, Sergei. *A forma do filme*. Tradução de Tereza Ottoni. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed. 2002.

Holmes, Nathan. "Highways through the void: chase sequences and the built environment". *New Review of Film and Television Studies*, Vol. 20, Nº. 1, pg 37–48, 2022. <https://doi.org/10.1080/17400309.2021.2000848>

Ribeiro, Luciano de Topin. 2013. "A Utopia Maquinista no Urbanismo e no Cinema: A Construção de um Discurso". Dissertação de mestrado, PROPARG-UFRRGS, Porto Alegre. URI: <http://hdl.handle.net/10183/72485>

Sandoval, Liz da Costa. 2014. "Brasília, cinema e modernidade: percorrendo a cidade modernista". Dissertação de mestrado Faculdade de Arquitetura, Universidade de Brasília, Brasília. DOI: <http://dx.doi.org/10.26512/2014.10.D.17338>

Segawa, Hugo. "Brasília: A Pátina do Futuro". *Urbana: Rev. Eletrônica Cent. Interdiscip. Estud. Cid. Campinas*, SP v.10, n.3 [19] (set./dez. 2018): p.430-474. DOI: 10.20396/urbana.v10i3.8654756

BIOGRAFIA

Luciano de Topin Ribeiro é graduado em Arquitetura e Urbanismo (2000) e mestre em Arquitetura pelo PROPARG-UFRRGS (2013). Foi professor substituto da DPA-FAU-UFRJ nos períodos de 2015-17 e 2019-21; e professor da FAU-UNESA entre 2013 e 2020. Professor de projeto em escala urbana e da paisagem, enfatizando reflexões sobre a cidade baseadas na prática de projeto. Atua no atelier TriKa Arquitetura, projetando em diversas escalas. Atualmente, é doutorando no PROPARG-UFRRGS e bolsista CAPES desde 2023, com período sanduíche no CiTUA/IST – Universidade de Lisboa investigando os Setores de Chandigarh.